
MAKTAB SAYTINI YARATISHNING NAZARIY TAHLILI

Salixova Muhayyo Shakirovna

Muhammad-al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Axborot ta'lim texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi

muhayyoshakirovna@gmail.com

Nabiyeva Ruxshona Alisher qizi

Muhammad-al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasi

ruxshonanabiyeva09@gmail.com

Bahodirova Dilnavoz Sayotjon qizi

Muhammad-al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasi

dilnavozbahodirova25@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu bitiruv malakaviy ishi Chinoz tumani 24-umumta'lim maktabi uchun sayt yaratishga bag'ishlangan. Ishda zamonaviy veb-texnologiyalar, xususan HTML, CSS va JavaScript tillari orqali maktab faoliyatini aks ettiruvchi, o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalar uchun qulay bo'lgan sayt yaratish jarayonlari yoritilgan. Sayt orqali maktab yangiliklari, dars jadvali, fan to'garaklari va boshqa muhim ma'lumotlarni onlayn tarzda taqdim etish imkoniyati yaratildi. Ushbu loyiha maktabning ochiqligini ta'minlash va axborot almashinuvi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Данная выпускная квалификационная работа посвящена созданию сайта для 24-й общеобразовательной школы Чиназского района. В работе рассматриваются этапы разработки удобного и функционального сайта с использованием современных веб-технологий, таких как HTML, CSS и

JavaScript. Сайт предназначен для отображения информации о деятельности школы, расписаниях, кружках, а также новостях для учеников, учителей и родителей. Проект направлен на повышение прозрачности, доступности и эффективности информационного обмена в образовательном процессе.

This final qualification work is dedicated to the development of a site for School No. 24 in the Chinoz district. The project focuses on creating a functional and user-friendly site using modern web technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. The site is designed to provide information about school activities, schedules, clubs, and news for students, teachers and parents. This project aims to improve communication, transparency, and accessibility of school-related information in an online format.

O‘zbekiston Respublikasida ta’lim tizimi sohasida olib borilayotgan islohotlar, shuningdek, innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi ta’lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda ta’lim sohasining modernizatsiyasi doirasida o‘quvchilarga zamonaviy bilimlarni yetkazish, o‘qitishni yanada samarali tashkil etish va ta’lim jarayonini raqamlashtirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasining Ta’lim to‘g‘risidagi qonuni[1] yangi tahriri, ta’lim sohasidagi innovatsiyalarni ishlab chiqishga va ularni amaliyotga joriy etishga qaratilgan o‘zgarishlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu qonun, ta’lim jarayonida yangi texnologiyalarni tatbiq etish orqali ilmiy va pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish imkoniyatini yaratadi.

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi va ular orqali ta’limni takomillashtirish, ta’lim muassasalarining o‘quv jarayonini raqamli platformalar orqali boshqarish zaruriyati yuzaga kelmoqda. O‘zbekiston Respublikasining Prezident Farmoni[2] asosida ta’limni raqamlashtirish va bulutli texnologiyalarni joriy etish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Bulutli ta’lim texnologiyalari o‘quvchilarga o‘z bilimlarini masofaviy tarzda boshqarish va nazorat qilish imkonini yaratadi. Bugungi kunda ta’lim tizimining samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘rni beqiyosdir. Axborot texnologiyalarini ta’lim jarayoniga integratsiya qilish, o‘quvchilarni zamonaviy bilimlar bilan ta’minlash, o‘qitish va o‘rganish jarayonlarini yanada samarali qilish imkoniyatlarini yaratadi. O‘zbekiston Respublikasining ta’lim to‘g‘risidagi qonuniga muvofiq, ta’lim sohasida innovatsion faoliyatni amalga oshirish, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni ta’lim jarayoniga joriy etish maqsadida davlatimizda bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, sayt yaratishda ta’limning elektron resurslarini joriy

etish va maktabning ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojlarini to'liq qondirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar qo'llaniladi. Bu ishning dolzarbligi shundan iboratki, u ta'lim sohasida yangi innovatsiyalarni joriy etishga, maktablararo o'zaro aloqalarni yaxshilashga, o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirishga va axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilishga xizmat qiladi.

Davlat organlari va tashkilotlarining rasmiy veb-saytlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan hukumat qarori maktab saytlarini yaratishda ham asosiy huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Bu qarorga ko'ra, barcha davlat organlari, shu jumladan maktablar ham o'z rasmiy saytlarini yagona hukumat portalida yuritishlari kerak. Saytni yuritishda yagona platformaga mos ravishda ishlash tartibi belgilangan. Bu platformada saytlarni yuritish uchun har bir tashkilotda mas'ul xodim ajratilishi lozim. Ushbu mas'ul xodim saytga joylashtiriladigan barcha ma'lumotlarning to'g'riligi va dolzarbligi uchun javob beradi.[3]

Raqamli texnologiyalar hayotimizning har bir jabhasiga chuqur kirib kelgani sababli, bugungi kunda ta'lim muassasalari ham zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanishga intilmoqda. Xususan, maktab veb-saytini yaratish — ta'lim jarayonini raqamlashtirish va axborotni tezkor yetkazib berish vositasi sifatida muhim o'rin egallaydi. Maktab sayti bu — o'quvchilar, ularning ota-onalari va o'qituvchilar o'rtasida aloqa o'rnatish, maktab faoliyati haqida aniq va ishonchli ma'lumotlar berish uchun yaratilgan rasmiy onlayn platformadir.

Maktab saytlarini yaratishda HTML, CSS va JavaScript texnologiyalaridan foydalanish asosiy o'rinni egallaydi. Bu tillar sayt tuzilmasini yaratish, uni chiroyli ko'rinishda aks ettirish va interaktivlikni ta'minlashda yordam beradi. Xususan, semantik HTML teglaridan foydalanish orqali qidiruv tizimlari (Google, Yandex va boshqalar) sayt tarkibini oson indeksatsiya qiladi, foydalanuvchi uchun qulay interfeys yaratiladi va sayt tezligi oshiriladi. CSS yordamida esa dizaynni moslashtirish, mobil qurilmalar uchun qulay ko'rinish yaratish mumkin. JavaScript orqali esa foydalanuvchi bilan interaktiv aloqani ta'minlaydigan elementlar kiritiladi.[4]

Oquvchilar uchun

- Dars jadvali va imtixon sanalari bilan tanishish;
- Uy vazita va o'quv materialarini onlayn ko'rish;
- Elektron testlar va topshiriqlarni bajarish.

Ota-onalar uchun

- Farzandi dars jadvali va baholarini ko'rish;
- Maktab vajqilliklari e'lonlar bilan tanishish;
- O'qituvchilar bilan onlayn muloqot qilish.

O'qituvchilar uchun

- Dars materialari joylash va topshiriqlar berish;
- O'quvchilar ishini va baholarini kuzatish;
- Ota-onalar va o'quvchilar

Ma'muriyat uchun

- Yangiliklar va e'lonlar joylashtirish;
- Ta'lim jarayonini boshqarish va monitoring qilish
- Ota-onalar va o'quvchilar

Aynan ushbu til yordamida saytning skeleti, ya'ni sahifadagi matn, sarlavha, rasm va tugmalar joylashtiriladi. HTML saytning asosiy ramkasini hosil qiladi.

Sayt dizaynini chiroyli, foydalanuvchi uchun qulay va jozibador qilish uchun CSS texnologiyasidan foydalaniladi. CSS yordamida sahifaning ranglari, shriftlari, oraliqlari va joylashuvi sozlanadi. Bu sayt ko'rinishiga estetik joziba beradi.

Saytga interaktivlik qo'shish, ya'ni foydalanuvchi harakati bilan javob beradigan tugmalar, ochiladigan menyular, ma'lumot kiritish oynalari va animatsiyalar yaratish uchun **JavaScript** dasturlash tilidan foydalaniladi. JavaScript foydalanuvchi uchun saytni yanada jonli va qulay qiladi.

1-rasm. Web texnologiya sinfsifikatsiyasi.

Sayt yaratish uchun dasturiy ta'minot va texnologiyalar

Agar sayt faqat bitta sahifadan iborat bo'lmay, foydalanuvchilar bilan ma'lumot almashish, ro'yxatdan o'tish, ma'lumotlar bazasiga so'rov yuborish kabi imkoniyatlarga ega bo'lishi kerak bo'lsa, server tomonida ham dasturlash zarur bo'ladi. Bunda **PHP, ASP, JSP yoki Perl** texnologiyalaridan foydalanish mumkin. Ushbu server dasturlash tillari yordamida foydalanuvchi tomonidan yuborilgan ma'lumotlar serverda qayta ishlanadi, ma'lumotlar bazasidan kerakli javoblar olinadi va foydalanuvchiga qaytariladi. Server tomonidagi dasturlash orqali sayt ma'lumotlarni xavfsiz saqlash, foydalanuvchilarni ro'yxatdan o'tkazish, login-parol tizimi yaratish, statistikasi yuritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa saytni yanada professional darajaga olib chiqadi. Shunday qilib, sayt yaratishda:

HTML – sayt skeleti;

CSS – sayt dizayni;

JavaScript – interaktivlik;

PHP, ASP, JSP, Perl – serverda ishlovchi tizimlar va ma'lumotlar almashinuvi uchun tanlanadi.

Bu texnologiyalar birgalikda ishlatilganda, sayt to'g'ri ishlaydigan, qulay va xavfsiz raqamli platformaga aylanadi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsam maktab sayti – bu o'quvchilar, ota-onalar, o'qituvchilar va maktab rahbariyati uchun qulay axborot olish vositasidir. Ushbu sayt orqali ta'lim jarayoni haqida kerakli ma'lumotlarni tez va oson topish mumkin. Sayt yordamida yangiliklar, e'lonlar, dars jadvali kabi ma'lumotlar bilan tanishish, o'qituvchi va ma'muriyat bilan aloqa qilish imkoniyati yaratiladi. Bu esa o'quv jarayonini yanada zamonaviy va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Maktab saytining mavjudligi nafaqat axborot olish uchun qulaylik yaratadi, balki ta'lim tarbiya jarayonining sifatini oshirishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Sayt orqali beriladigan ma'lumotlar o'quvchilarning tartibli bo'lishiga, o'z vazifalarini mas'uliyat bilan bajarishga va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. **O'zbekiston Respublikasining Ta'lim to'g'risidagi qonuni** (yangi tahriri): <https://lex.uz/docs/3357772>
2. **O'zbekiston Respublikasining Prezident Farmoni:** <https://www.president.uz/uz/laws/2018>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 31.01.2025 yildagi 54-son <https://lex.uz/uz/docs/-7354510>
4. Mansurqul o'g'li O. X. VEB-SAYTLARNI OPTIMALLASHTIRISHDA HTML, CSS VA JAVASCRIPTNING SEOGA TA'SIRI //ИКРО журнал. – 2025. – Т. 14. – №. 02. – С. 158-167.
5. O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirining buyrug'i, 12.07.2016 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 2809 <https://lex.uz/ru/docs/-3001352>